

ОБРАЗ Н.С. ХРУЩЕВА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ**THE IMAGE OF N.S. KHRUSHCHEV IN THE MEMOIRS OF HIS
CONTEMPORARIES****ПЕТРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА,***магистрант,**Ленинградский Государственный университет им. А.С. Пушкина.***PETROVA YULIA ALEKSEEVNA,***Master's student,**Leningrad State University named after A.S. Pushkin.*

В статье представлены воспоминания представителей так называемых «шестидесятников», представителей военных структур, партийно-государственных и хозяйственных руководителей и работников, кто непосредственно работал, либо вместе с Н.С. Хрущевым, либо под его руководством. Предметом исследования являются воспоминания современников. Актуальность исследования определяется личностью Н.С. Хрущева, формирование его образа в воспоминаниях современников. В основу источниковедческой базы статьи положены мемуары и воспоминания этих людей с целью определения содержательных элементов образа Н.С. Хрущева в характеристике личных качеств главы СССР. При анализе большого количества материала автор обратился к методу качественного контент-анализа. Кроме того, через призму общих методов научного исследования автор делает вывод о том, что в воспоминаниях современников формируется многоликий образ Н.С. Хрущева.

The article presents the memoirs of representatives of the so-called "sixties", representatives of military structures, party-state and economic leaders and employees who worked directly, either together with N.S. Khrushchev, or under his leadership. The subject of the study is the memoirs of contemporaries. The relevance of the research is determined by the personality of N.S. Khrushchev, the formation of his image in the memoirs of contemporaries. The source base of the article is based on the memoirs and memoirs of these people in order to determine the meaningful elements of the image of N.S. Khrushchev in the characterization of the personal qualities of the head of the USSR. When analyzing a large amount of material, the author turned to the method of content analysis. In addition, through the prism of general methods of scientific research, the author concludes that a multifaceted image of N.S. Khrushchev is formed in the memoirs of contemporaries.

Ключевые слова: *воспоминания, мемуары, личные качества, оценка личности, характеристика, деятельность, Н.С. Хрущев.*

Key words: *memories, memoirs, personal qualities, personality assessment, characteristic, activity, N.S. Khrushchev.*

Время правления Никиты Сергеевича Хрущева – непростой период советской истории. Именно он оказался той непредсказуемой личностью попытавшейся изменить «неправильную» реальность.

После ухода Н.С. Хрущева с политической арены долгое молчание о времени его правления сменил политический, научный, публицистический «взрыв».

В печати стали появляться размышления, воспоминания, монографии о Н.С. Хрущеве и его деятельности на посту руководителя страны [4; 9].

С середины 90-х годов XX столетия ключевые вопросы «хрущевского десятилетия» стали подвергаться более глубокому и серьезному изучению и аналитическому осмыслению.

По мнению Р.И. Косолапова, «оттепель» дала распутицу, и критика «культы личности», прозвучавшая с высоких трибун, стала отправной точкой к «буржуазному перерождению» советского социалистического строя [8].

Резкая критика в адрес Н.С. Хрущева и неудовлетворенность результатами его деятельности звучали также и от представителей либерального лагеря [12].

По мнению ряда историков [5], фигура Н.С. Хрущева и его деятельность в послевоенные годы определяется неоднозначностью политического лица и во многом не совпадает с имиджем будущего лидера страны и архитектора «оттепели».

В одном лице Н.С. Хрущев совмещал марксиста-догматика и прагматика-реформатора, и как всякая историческая фигура он не подлежит однозначной оценке.

В данной статье предпринята попытка на основе характеристики личных качеств Н.С. Хрущева современниками определить содержательные составляющие образа Н.С. Хрущева.

Неоднозначные оценки личности в характеристике личных качеств Н.С. Хрущев стал получать еще от своих современников.

Л.М. Каганович дает такую оценку личности Н.С. Хрущева: «...Он принес пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками и недостатками, от которых никто не свободен... Оказавшись на самой большой «вышке» у него закружилась голова... Скромность и самообразование, ранее свойственные ему, отошли в сторону – субъективизм, всезнайство и «эврика» овладели его поведением... Получилось, что Хрущев оказался хамелеоном...» [7, с. 563-572].

В.М. Молотов, вспоминая о Н.С. Хрущеве, говорит о таком свойстве его характера как мелочная мстительность.

Но, между тем, отмечает и такие его положительные качества как многократные поездки по стране, встречи с простыми рабочими и крестьянами [14, с. 359].

Однако, анализируя решения и инициативы главы СССР, В.М. Молотов сравнивает Н.С. Хрущева с сапожником и дает такую оценочную характеристику его личности: «Хрущев он как сапожник... Он же противник марксизма-ленинизма, он же враг коммунистической революции, скрытый и хитрый, очень завуалированный... Нет, он не дурак...» [14, с. 365-366, 372-373].

Не менее интересны воспоминания Д.Т. Шепилова, который отмечает простоту и доброжелательность Н.С. Хрущева, его «красочные речи, пересыпанные шутками-прибаутками» [16, с. 69-70].

Тем не менее, Д.Т. Шепилов в своих воспоминаниях обращает внимание на такую черту характера Н.С. Хрущева как честолюбие. Говоря о честолюбии Н.С. Хрущева, Д.Т. Шепилов сравнивает его с пробуждающимся вулканом, предвещающим огромные разрушения.

Тщеславный актер без аплодисментов – так характеризует личность Н.С. Хрущева Д.Т. Шепилов.

«Он постоянно рвется куда-то ехать, лететь плыть, ораторствовать, быть на шумном обеде, рассказывать анекдоты, сверкать, поучать, т.е. двигаться, клокотать. Без этого он не мог жить, как тщеславный актер без аплодисментов» [16, с. 92].

Отмечая такие положительные характеристики личности Н.С. Хрущева как простота, добродушие, деятельное участие, доброжелательность, Д.Т. Шепилов дает и отрицательные оценки личности Н.С. Хрущева, выражающиеся в лицемерии, двуличности, заискивании, вульгарности, импульсивности и необузданности.

Вспоминая годы работы с Н.С. Хрущевым, В.Н. Новиков отмечал, что «Никита Сергеевич был человеком интересным и необычным. Будучи недостаточно образованным, он обладал, однако, острым и изобретательным умом [11, с. 103].

Между тем, В.Н. Новиков выделяет такое качество личности Н.С. Хрущева как напористость с некоторым отрицательным оттенком: «В работе Хрущева одним из положительных качеств была напористость. Он не входил в подробности дела, а выдвигал и контролировал наиболее крупные народно-хозяйственные вопросы...» [11, с. 104-117].

Вспоминая такие положительные характеристики личности Н.С. Хрущева, как природный ум, «в известной степени компенсировавший его недостаточную образованность», быстрое решение оперативных вопросов, активность, В.Н. Новиков, в тоже время, отмечает и негативные черты личности Н.С. Хрущева, такие, как податливость, себялюбие, наличие своей правильной логики, самовлюбленность, убежденность в собственной непогрешимости.

Одним из главных минусов личности Н.С. Хрущева В.Н. Новиков называет непостоянство: «Он мог сегодня обещать одно, а завтра сделать другое. Государственный деятель не имеет права так поступать» [11, с. 104-117].

И.А. Бенедиктов в своей оценочной характеристике личности Н.С. Хрущева называет его «плохим капитаном».

«Плохой капитан способен посадить на мель самое хорошее судно... Сначала сбились с курса, потеряв заданные темпы, потом стали шарохаться из одной крайности в другую... И не желая открыто признавать свою беспомощность, явное несоответствие высоким постам, стали сваливать все на «корабль», «систему» [1, с. 12-65].

Вспоминая проводимую И.В. Сталиным политику под ленинским лозунгом: «Кадры и контроль решают все», И.А. Бенедиктов говорит о том, что «все крупные исторические задачи, стоявшие перед страной, удалось решить. Назовите мне хотя бы одну экономическую или социальную проблему, которую даже не решить, а сдвинуть с места удалось Хрущеву и его приемникам! Всюду тонны слов и граммы дел, а реального продвижения вперед так и не видно» [1, с. 12-65].

Такая оценка деятельности Н.С. Хрущева ярко характеризует его личность как руководителя, который подменяет знания заклинаниями.

Проводя аналогию «Сталин – Хрущев», И.А. Бенедиктов отмечает неумение Н.С. Хрущева мыслить в общегосударственных масштабах, торопливость, стремление к быстрым эффективным результатам, нежелание понимать последствий быстрого решения проблем.

Однако наиболее противоречивую и парадоксальную оценку личностных качеств Н.С. Хрущева записал в своих воспоминаниях А.Н. Яковлев: «Я не припомню личности более противоречивой, со столь трагически раздвоенным сознанием. Он умнее и глупее, злее и милосерднее, самонадеяннее и пугливее, артистичнее и пошлее [17, с. 114].

«Вредоносный утопист и негибемый жрец всеобщего счастья, вместо здравых мер постоянно искал «чудо-средства» – такими яркими и неоднозначными эпитетами характеризует личность Н.С. Хрущева А.Н. Яковлев [17, с. 115].

«Шестидесятники» – поколение советских людей, которые в основном принадлежали к интеллигенции (молодые общественные деятели, деятели науки и искусства) также написали большое количество воспоминаний и мемуаров, в которых отразили характеристики личностных качеств Н.С. Хрущева.

Кинорежиссер М. Ромм так высказывался в адрес Н.С. Хрущева: «В нашей истории достаточно злодеев – ярких и сильных. Хрущев – та редкая, хотя и противоречивая фигура, которая олицетворяет собой не только бодро, но и отчаянное личное мужество, которому у него не грех поучиться всем нам» [10, с. 5].

Скульптор Э. Неизвестный в одном из интервью так отозвался о Н.С. Хрущеве: «Это был человек невероятной мощи, огромных нереализованных возможностей. Динамическая

энергия сочеталась в нем с дремучим бескультурьем. Его неуправляемое поведение было способом руководства» [15, с. 8].

Ф.М. Бурлацкий дает такую оценку личности Н.С. Хрущева и так характеризует его личностные качества: «Жажда новизны, деятельный характер были органическим чертами Хрущева... Во всем отражался поиск новых путей и решений, его неумный общественный темперамент... Это человек острого природного политического ума, смелый и деятельный... Торопливость, скоропалительность, эмоциональность были непреодолимыми его чертами» [2].

В своих мемуарах представители военных структур почти ничего не пишут о Н.С. Хрущеве, не дают оценку его личности.

Но то, что они записали в своих воспоминаниях, поможет дополнить содержательными элементами образ Н.С. Хрущева.

Анализ воспоминаний «сталинских» маршалов дает возможность увидеть такие личностные характеристики Н.С. Хрущева как талант убеждения, настойчивость, умение показать свою бурную деятельность и широкую осведомленность, умение показать себя знающим и разбирающимся в тех или иных вопросах, ситуациях [3, с. 123-125; 6, с. 178-200].

Анализируя приведенные выше высказывания о личностных качествах Н.С. Хрущева в воспоминаниях и мемуарах военных, партийно-государственных руководителей и работников, можно сделать вывод, что, отмечая такие положительные качества личности Н.С. Хрущева как талант убеждения, активность, острый и изобретательный ум, настойчивость, граничащую с напористостью, вместе с тем, они указывали и такие отрицательные качества его личности как неумение Н.С. Хрущева мыслить стратегически, нежелание вникать в существо дела, анализировать факты и документы при принятии решений, честолюбие, лицемерие, двуличность, непостоянство.

Кроме того, вспоминая годы «хрущевского десятилетия», современники событий тех лет постоянно проводят аналогию «Сталин-Хрущев». Тем самым, рисуя образ Н.С. Хрущева как образ «тени Сталина», меркнувший в лучах его (И.В. Сталина) славы.

Таким образом, анализ воспоминаний и мемуаров современников событий тех лет позволяет сделать вывод о многогранности образа Н.С. Хрущева, включающим как положительные, так и отрицательные черты. С одной стороны, это наличие мощной энергетики, высокой активности, острого ума, умения убеждать и добиваться поставленных целей. С другой, упоминание современников Н.С. Хрущева о честолюбии, лицемерии, непостоянстве. Не исключено, что последние характеристики, данные лидеру страны современниками, не совсем объективны и связаны с процессами борьбы за власть. Однако нельзя отрицать того факта, что воссоздание образа Н.С. Хрущева в мемуарах представителей власти, лично его знавших, позволяет увидеть в нем реального, «живого» человека, обладающего как сильными волевыми качествами, так и «слабостями», свойственными многим людям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бенедиктов И.А. О Сталине и Хрущеве // Молодая Гвардия. 1989. № 4. С. 12-65.
2. Бурлацкий Ф.М. Хрущев. Штрихи к политическому портрету // Литературная газета. 1988 № 8, Новый мир. 1988. № 10. URL: <http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000099/st014.shtml>.
3. Василевский А.М. Дело всей моей жизни. М.: Политиздат, 1978. 552 с.
4. Гефтер М.Я. От анти-Сталина к не-Сталину. Из тех и этих лет. М.: Прогресс, 1991. 484 с.
5. Данилов А.А. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы // А.А. Данилов, А.В. Пыжиков. М.: РОССПЭН, 2001. 427 с.
6. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство Агентства печати Новости, 1969. 750 с.
7. Каганович Л.М. Памятные записки. М.: «Вагриус», 2003. 672 с.

8. Косолапов Р. «Оттепель» дала распутицу. XX съезд КПСС: взгляд через 40 лет // Правда, 1996, 15 февраля.
9. Медведев, Р.А. Н.С. Хрущев. Политическая биография. М., 1990. 273 с.
10. Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии / Сост. Ю.В. Аксютин. М.: Политиздат, 1989. 367 с.
11. Новиков В.Н. В годы руководства Н.С. Хрущева // Вопросы истории. 1989. № 2. С. 103.
12. Общая газета. 1996. 29 февраля.
13. Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1985. 367 с.
14. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М.: «Терра», 1991. 624 с.
15. Шевелев В.Н. Н.С. Хрущев. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. 352 с.
16. Шепилов Д.Т. Непримкнувший. М.: «Вагриус», 2001. 399 с.
17. Яковлев А.Н. Омут памяти. М.: «Вагриус», 2000. 645 с.

© Петрова Ю.А., 2022.